

Онтология и психология индивидуальности в теоретическом наследии В.В. Зеньковского

О.Е. Серова

Федеральный научный центр психологических и междисциплинарных исследований
125009, г. Москва, ул. Моховая, д. 9, стр. 4

Federal Scientific Center for Psychological and Interdisciplinary Research

Mokhovaya str., 9, build. 4, Moscow 125009 Russia

e-mail: s_olga953@mail.ru

Ключевые слова: история психологии, индивидуальность, индивидуальные особенности, эмпирическая психология, психологическое бытие, ценностной статус индивидуальности, метафизическая методология.

Key words: history of psychology, individuality, individual characteristics, empirical psychology, psychological being, value status of individuality, metaphysical methodology.

Резюме. Содержание статьи посвящено фундаментальному вопросу историко-психологических исследований о взаимодополняемости теоретических достижений, полученных на различных этапах развития методологического инструментария психологической науки, и обусловленности его структуры мировоззренческими тенденциями эпохи. Представлен анализ психологического концепта индивидуальности, предложенного в начале XX века богословом, культурологом, психологом и педагогом В.В. Зеньковским, в рамках которого дано описание индивидуальности в качестве живого единства психической жизни, ее реальной основы, источника и причины. Выявлены альтернативность и инновационность выводов Зеньковского - об индивидуальности как самостоятельном психологическом бытии, духовно-энергичной основе индивидуально-творческих проявлений, единственно обеспечивающей реалистический характер их имманентной взаимосвязи - по отношению к современному смысловому контексту ее понимания в психологической науке. Показана эффективность введенного ученым метафизического уровня в методологию анализа проблемы индивидуальности. Подчеркнута перспективность идей Зеньковского в ракурсе формирования идентичности современных стратегий интерпретации результатов, полученных при изучении базовых проблем психологии индивидуальности и индивидуальных различий и углубления понимания нравственного смысла обращения к таким исследованиям.

Abstract. The content of the article is devoted to the fundamental question of historical-psychological research about the complementarity of theoretical achievements obtained at different stages of development of the methodological toolkit of psychological science, and the conditionality of its structure by worldview trends of the epoch. The analysis of the psychological concept of individuality

proposed in the early XX century by the theologian, culturologist, psychologist and educator V.V. Zenkovsky is presented. Zenkovsky, within the framework of which the individuality is described as a living unity of mental life, its real basis, source and cause. The alternativeness and innovativeness of Zenkovsky's conclusions - about individuality as an independent psychological being, spiritual and energetic basis of individual creative manifestations, which only provides the realistic character of their immanent interrelation - in relation to the modern semantic context of its understanding in psychological science are revealed. The effectiveness of the metaphysical level introduced by the scientist in the methodology of analyzing the problem of individuality is shown. The prospectivity of Zenkovsky's ideas in the perspective of formation of identity of modern strategies of interpretation of the results obtained in the study of basic problems of psychology of individuality and individual differences and deepening of understanding of the moral sense of reference to such studies is emphasized.

[Serova O.E. Ontology and psychology of individuality in the theoretical heritage of V.V. Zenkovsky]

Как показали новейшие наукометрические исследования основополагающих вопросов структуры и динамики теоретико-методологического поля дифференциальной психологии, именно проблема индивидуальности выступила одной из самых популярных тем для диссертационных работ за период 1992-2018 годов, ее рассмотрением были заняты ученые 58-ми крупнейших научных центров Российской Федерации (что составило 75% от общего числа профильных учреждений) (Олейник, Елисева, 2024). Актуальная притягательность исследования индивидуальности, по нашему мнению, не в последнюю очередь связана с междисциплинарным масштабом самого понятия. И совсем не безосновательно рассуждение современного автора о том, что, интегрируя в единство ряды онтологических, аксиологических, психологических, методологических характеристик, понятие индивидуальности в своем понимании, по сути, соизмеримо с пониманием общей проблематики человекознания (Жданова, 2005). Но существует и обратная сторона такой содержательной и функциональной перенасыщенности исследуемого понятия - это неизбежная размытость конкретных смыслов его психологических определений по существу. И поскольку предшествующие периоды характеризовались крупными достижениями в области психологической расшифровки целого ряда составляющих структуры индивидуальности, сегодня мы наблюдаем возрастание

интенсивности запроса на разработку новых методологических подходов к ней как к интегрирующей целостности.

В рамках исследований, характерных для современной отечественной психологии, можно выделить два крупных подхода к изучению индивидуальности: первый, - как системного объекта в работах Б.Г. Ананьева, 1968; В.С. Мерлина, 1986; В.Д. Небылицына, 1978; Б.М. Теплова, 1961, 1985; Э.А. Голубевой, 1993, 1995, 1997; В.М. Русалова, 1988, 1990 и др.) и второй, - как субъекта познания в работах К.А. Абульхановой-Славской, 1986, 1991; В.В. Семеновой, 1998; Г.М. Андреевой, 1999, 2000; В.И. Слободчикова, Е.И. Исаева, 2000; А.В. Брушлинского, 2001, 2002; А.А. Волочкова, 2002; А.М. Кима, 2002; В.В. Знакова, 2002, 2003; А.К. Мукашева, 2003; Д.И. Дубровского, 2004; Е.А. Сергиенко, 2005 и др.).

Как известно, учеными был получен богатейший эмпирический материал и сформулированы прогностически значимые теоретические концепты. Однако, по мнению современных исследователей этой проблематики А.Ю. Калугина и С.Ю. Ждановой, само разнообразие, множественность и разноплановость этого материала позволяет трактовать его в качестве только различных линий анализа при рассмотрении исходного архисложного явления (Калугин, 2019; Жданова, 2005).

Следовательно, индивидуальность лишь приоткрывает для исследователя свои отдельные грани, но по-прежнему ускользает от последних определений.

В.А. Мазиллов, анализируя современную исследовательскую ситуацию, пришел к выводу, с которым трудно не согласиться, что при изучении индивидуальности ученый сегодня сталкивается с трудностями, «которые происходят от недостаточной разработанности методологических проблем психологической науки» (Мазиллов, 2012: 208).

Этот вывод определил собой историко-психологическую направленность выполненного нами исследования, ведь, по классическому определению Б.М. Теплова, именно в русле исследований такого плана открываются возможности обращения к богатству научной традиции поиска и теоретического анализа исторических альтернатив в методологии выдвинутых в современном контексте научных

проблем (Теплов, 1960).

С точки зрения обогащающей познавательной альтернативы, в высшей степени значимой в качестве предмета исследования выступает философско-психологическая теория индивидуальности психолога, богослова, культуролога, педагога Василия Васильевича Зеньковского (1881-1962), изложенная им в публикации «Принцип индивидуальности в психологии и педагогике» на страницах журнала «Вопросы философии и психологии», выпуска 1911 года. После долгого и незаслуженного забвения труды мыслителя по богословию, философии, культурологии, педагогике, став предметом изучения для ученых и программой действия для учителей, заняли свое достойное место в истории российской культуры и социальной практике. Но труды В.В. Зеньковского как психолога, построенные в рамках присущего ему религиозного мировоззрения и характеризующиеся широким спектром философских обобщений, до сих пор известны гораздо меньше и не столь интенсивно используются профессионалами в этой области, поскольку современная психология только приступает к созданию методологических подходов к психологическим явлениям в контексте понимания их духовной природы.

К рассмотрению проблемы индивидуальности в психологии В.В. Зеньковский приступил, имея вполне сформированное представление о том, какие преобразования должна претерпеть современная ему научная психология, чтобы стать средством адекватного познания психологической реальности. А именно: в нее должны быть возвращены субстанциональный взгляд на душевную жизнь и метафизический подход как основание ее методологии. Целью всех этих преобразований должно стать построение общей теории души (см.: Современное состояние психофизической проблемы, 1905; Новый труд об ассоциации идей, 1906).

Знакомство с фактами биографии В.В. Зеньковского позволяют утверждать, что подобные воззрения - результат огромной мыслительной работы и высокой профессиональной культуры. Ведь к 1911 году за его плечами - переживание мировоззренческого кризиса и переосмысление роли материалистической парадигмы в науке, полный курс

дисциплин естественного отделения Киевского университета св. Владимира, поступление и завершение обучения на историко-философском отделении, специализация в университетском Психологическом семинарии, где под руководством Г.И. Челпанова проводилось изучение фундаментальных проблем психологии, гносеологии и этики, систематическая работа по подготовке к сдаче магистерского экзамена, в процессе которой им были освоены более 200 источников по философии, истории, филологии, психологии на языке оригинала. Таким образом, вывод о необходимости радикальной реформы метафизических основания психологии и общей теории души - это вывод человека, обладающего сложившимся мировоззрением, и специалиста, обладающего основательной научно-теоретической базой, «которая по своему объему и глубине превосходила рамки обычных требований» (Летцев, 2008: 23).

Однако особенная значимость работы В.В. Зеньковского определяется смысловой идентичностью его идей тому пониманию законов внутренней жизни, которое было укоренено в православной традиции, веками формировавшей русскую ментальность посредством приобщения к непреложным истинам.

Если говорить об истоках, то представление, которое впоследствии стало терминологически обозначаться как представление об индивидуальности, впервые появляется тогда, когда святые отцы-каппадокийцы обогатили миропонимание человечества представлением о Троичности Лиц Единого Бога и их ипостасных свойствах. В контексте такого понимания индивидуальность - это ракурс существования личности, но тем не менее, она, как и личность есть всегда самостоятельная бытийная реальность, не сводимая ни к какой другой.

Личность и индивидуальность неразрывно связаны, но саму эту связь продублировать в образах мышления невозможно, связь эта неисследима по существу. Можно указать на проявления индивидуальности (индивидуальные особенности), которые одновременно есть выражение своеобразия личности данного человека. Но структуру, или состав индивидуальности точно обозначить невозможно, так как указать на границу, отделяющую личность от индивидуальности

даже мысленно невозможно. Именно поэтому В.В. Зеньковский писал, что корень индивидуальности лежит в той же тайне, в которой лежит и корень личности. Но если для мыслительного дискурса неуловим способ взаимосвязи самостоятельных духовных реальностей, но по законам логики доступна констатация существования во внутреннем плане лично-индивидуального бытия как нераздельной живой цельности, выступающей энергийным основанием жизненного творчества человека и источником формирования конкретных черт его своеобразия.

Исходным вопросом, предваряющим исследования глубин индивидуальности, где уникально преобразуется природа человека, является вопрос о познаваемости индивидуального вообще. Ведь познание - это констатация общего в многообразии данных опыта на основе их сравнения. Соответственно, индивидуальное и неповторимое, а значит несравнимое таким привычным образом познано быть не может. Оно дано нам как факт внутренней жизни, как непосредственно переживаемое: индивидуальное мы носим в себе. Но само понятие индивидуального предельно для нашего познания: это понятие, к которому мы можем только стремиться, но которого наше познание никогда не достигнет (Зеньковский, 1911: 376). В античности это объясняли так: индивидуальное порождается идеями, которые сами по себе универсальны и в силу собственной природы не могут выделить индивидуальное как уникальное. В конце XIX века в 1896 году Генрих Риккерт в своей очень популярной книге «Границы естествонаучного образования понятий» и Вильгельм Дильтей в книге «Вклад в изучение индивидуальности» на новом витке развития психологии доказали непознаваемость индивидуального как такового. Но тот же Дильтей развил идею о познании типического в индивидуальном. Люди не похожи друг на друга, но элементы непохожести повторяются, типизируются. Наличие типического, общего в индивидуальности создает возможность ее относительного познания. Указание в индивидуальности типических элементов имело эвристическое значение для дифференциальной психологии, основы которой чуть позднее в 1900 году провозгласил Вильгельм Штерн.

Однако «великой загадки индивидуальности», над которой веками бились мудрецы, оно не устраняло. Поскольку за пределами познаваемого типического в индивидуальности всегда констатировалось то, что Зеньковский называл «неделимый остаток», то, существование которого было схвачено в древнегреческом понятии «атом» - исходном для латинского «индивидуум», то, что Сократ считал невыразимым на языке формы и материи, в отношении чего Дунс Скот высказал идею «этотности» (это, данность), А. Шопенгауэр определил как «единственное в своей единственности», Ю. Хабермас - как нечто, что делает «индивидуальность индивидуальностью». За пределами типического существует «ядро» индивидуальности и вопрос именно о его познаваемости составлял суть «загадки индивидуальности». Недостаточность потенциала мыслительного дискурса в его отношении была очевидна. Чувственное познание (вследствие своего дискурсивного характера) оказывается в состоянии лишь приблизиться к индивидуальности, да и то, лишь в той мере, которая определяется присутствием в ней типических черт.

Не утратившая еще своих философских корней теоретическая психология начала XX века, выступив из рамок некорректно понимаемой «научности», нашла ответ на этот фундаментальный вопрос, поднявшись на уровень метафизического анализа, используя качественную оценку явления и понятие «ценность». В.В. Зеньковский утвердил вывод о ценностном статусе индивидуальности - индивидуальность всегда есть предмет оценки. Тем самым он завершил рассуждение Г. Риккерта о том, что «лишь отнесение к ценностям определяет величину индивидуальных различий... без отнесения к ценностям индивидуальные различия людей были бы столь же маловажны, как различия морских волн или листьев, уносимых ветром» (Риккерт, 1903: 215). Но если для Риккерта, как западноевропейского ученого, возможность оценки была тождественна возможности введения индивидуальности в научный оборот - пусть не в качестве предмета познания, но в качестве предмета оценки, то для Зеньковского ценностной статус индивидуальности - это неотразимый маркер реальности ее существования. Именно

внутреннее ощущение, осознание ценности нашей индивидуальности делает ее для нас реальной. Уважение индивидуальности, ценности другого тем глубже, «чем более глубоки мы в своей моральной жизни» и по мере нравственного возрастания все больше «люди для нас не средства, а цели». Нравственный статус индивидуальности определяется тем, что она выступает не только предметом оценки, целью наших стремлений, но и носителем идеала, ведь формирование человеком своего самостоятельного воззрения на мир, т.е. раскрытие своей индивидуальности - это задача его жизни (Зеньковский, 1911: 380).

В скобках заметим, что вопрос ценностного статуса индивидуальности - так определенно выдвинутый Зеньковским - был и остается неразрешимым «парадоксом индивидуальности» для последовательных философов- и психологов-марксистов. В контексте их научного мировоззрения индивидуальное - это несущественный артефакт. Рассуждение известного французского теоретика-марксиста Л. Сэва очень показательно в этом плане: «Каждый индивид своеобразен, и, следовательно, индивидуальное своеобразие - это факт общий, факт социальный. Но этот социальный факт заключается во врожденном разнообразии индивидов. Больше того, так как каждый индивид является индивидом только в той мере, в какой он своеобразен, своеобразие есть неперемное условие индивидуальности; однако, ввиду того что индивидуальность является фактом социальным и общим, своеобразие индивида оказывается несущественным» (Сэв, 1972: 367-368).

Зеньковский был убежден, что неадекватность чувственного познания не может является последним рубежом в познания индивидуальности. Если принимать во внимание и учитывать не только рациональный спектр познавательных сил души, то станет ясным, что реальность индивидуальности (причем во всей тайне своего бытия!) целостно выступает и удостоверяется в нравственном, религиозном, эстетическом, педагогическом опыте. Характер освоение этой реальности динамичен, поскольку, обогащаясь, наш опыт изменяется и количественно, и качественно. Как постоянная принадлежность личного опыта индивидуальность всегда остается в сфере

нашего познания, но тип этого познания специфичен: ей соответствует не рассудочное, а интуитивное, непосредственное, мистическое познание. Но данные интуитивного внечувственного опыта могут и должны быть предметом научной обработки, считал Зеньковский, так как являются составляющей в едином контексте многообразного познавательного опыта человека.

И Зеньковский обратился к метафизике как методологии психологического исследования. Он осуществил метафизический синтез результатов эмпирического исследования проблемы индивидуальности в современной ему психологии. Поскольку был убежден, что, тот, «кто серьезно смотрит на проблемы научной психологии», тот не может ограничиться «рассмотрением только области феноменального и неизбежно обращается к понятиям метафизики, дополняющим непосредственный опыт» (Зеньковский, 1911: 375). И в психологии начала XX века налицо было доказательство этой позиции - введение в ее эмпирическое поле понятия «бессознательное» явно метафизической природы.

Однако, как мы знаем, генеральное представление о научности психологии в начале XX века было связано с усвоением методов естествознания и переходом от познания души к исследованию закономерностей душевных явлений. Проблема индивидуальности, неизбежно принимая на себя отпечаток общей тенденции, успешно развивалась в направлении исследования индивидуальных различий и вопрос онтологического основания, единственно обеспечивающего реалистичность их взаимосвязи, все больше приобретал значение риторического и был снят с актуальной повестки психологических исследований. Иными словами, проблема индивидуальности была подменена проблемой изучения индивидуальных особенностей и различий. Формирование методологического арсенала психологии обеспечивалось возможностями номиналистического и актуалистического подходов.

С номиналистической точки зрения понимание индивидуальной души означало, что некий комплекс психических явлений единственно и неповторимо связан с определенным телом. Но если индивидуализирующим началом

выступают физические данные, т.е. предрасположения и задатки, в зависимости от которых актуализируется психический опыт, то собственно психологическую сторону составляет утверждение индивидуальности в качестве суммы особенностей и различий в материале и формах внутренней жизни, характерных для данной души (как считали, например, Э. Гартман и А. Лазурский). Таким образом, в номиналистическом анализе индивидуальность представляла в контексте материалистической метафизики как понятие суммы индивидуальных различий, т.е. не имела психического обоснования.

В контексте актуалистической теории индивидуальные различия понимались как живая, целостная система и акцент ставился на психологическом понимании индивидуальности, так как исходил из постулата о душе как принципе психологической причинности. В русле этой теории представление об индивидуальности в виде комбинации разномодальных свойств, принадлежащее Г. Геффлингу, породило на некоторое время популярное в ученых кругах убеждение в возможности воссоздания на их основе индивидуальных различий, реально существующих между людьми. Однако сомнительная возможность жизнедеятельности элементов отдельная от той целостной связи, в которой они функционируют (например, ощущения вне восприятия) никем не была доказана. И общепринятым стало положение теорий В. Вундта и Г. Эббингауза, гласившее, что целое дано вместе со своими частями. Следовательно, актуалистическая точка зрения позволяла прийти к утверждению, что индивидуальность столь же реальный факт, сколь очевидна реальность ее отдельных проявлений.

Но, как считал В.В. Зеньковский, на качественно новый уровень понимания индивидуальности выводило рассмотрение ее проблемы с точки зрения признания и учета изменчивости индивидуальных различий при сохранении единства в развитии и раскрытии индивидуальности. Поскольку, как он считал, такое рассмотрение делало неизбежным выделение в теоретическом анализе реальной основы, определяющей развитие индивидуальности. Следствием отделения факта существования основы от факта существования ее проявлений необходимо

выступало требование признания метафизического ядра индивидуальности. Это значило, что процесс формирования («раскрытия») индивидуальности, в зависимости от характера и силы влияния сторонних факторов может происходить различно у разных людей - быстрее или медленнее - однако «с момента вступления в жизнь всякая индивидуальная душа имеет в себе те начала, которые и определяют основное в человеке» (Зеньковский, 1911: 388).

Принимая во внимание положения работ У. Джеймса и В. Штерна о внутренней множественности и психологическом разнообразии индивидуального опыта, указания В. Соловьева на нравственный характер присущего индивидууму стремления к восстановлению целостности своей психологической сферы, Зеньковский пришел к выводу, что психическая индивидуальность отчасти нам дана в изменчивом содержании присущих ей особенностей, но отчасти задана в своем неизменном, как идеальная форма, как идеал, который каждый носит в душе индивидуально. И прибегая к метафоре Г. Успенского, замечал, что нравственное развитие человека, происходит как «выпрямление» начала, лежащего в основании индивидуальности.

Для Зеньковского, развитие психики в целом обнаруживало существование в душе «глубочайшей формирующей силы, благодаря действию которой из бесчисленных отдельных процессов начинают вырисовываться контуры индивидуальности». Как бы ни было сильно воздействие среды на протекание душевной жизни, оно не может стереть все то, что вложено в индивидуальность. Власть среды не устраняет творческих сил индивидуальности, «которые способны превратить раба условий в могучего властелина над ними». Однако Зеньковский-психолог предупреждал, что мы никогда не должны питать иллюзий, что сумеем психологически исчерпать глубину индивидуальности. Потому что как мыслителю, в сознании которого в гармоничном единстве были преломлены философские понятия в свете непреложных истин православия, ему было доступно понимание, что задачи идеального раскрытия индивидуальности, по мере их осознания, «открывают перед нами перспективы бесконечности». Так

напишет он впоследствии в своей диссертационной работе (Зеньковский, 1914: 321-322).

Если следовать в русле идей В.В. Зеньковского, признание устойчивого ядра индивидуальности и устойчивых индивидуальных особенностей выводит понимание индивидуальности на уровень ее утверждения как самостоятельного психического бытия, живой творческой силы, преобразующей хаотичность психической множественности в индивидуальное единство в соответствии с заданным идеалом надиндивидуальной природы. Другими словами, индивидуальность в психологическом смысле - это реальное организующее ядро, интегративное по своей структуре, из которого развиваются те или иные индивидуальные особенности. Понятие «индивидуальность» охватывает в неразложимом синтезе индивидуальное и общее, неповторимое и повторяющееся и описывает в учении В.В. Зеньковского реальную онтологию.

Заключение

- В работе В.В. Зеньковского было показано, что забвение психологией своей метафизической основы и породило проблему непроработанности ее основных понятий и классификации душевных явлений при наличии обширной фактологической базы.

- Структура методологического исследования индивидуальности была дополнена В.В. Зеньковским метафизическим уровнем, позволившим осуществить рассмотрение индивидуальности в качестве целостного психологического бытия.

- Индивидуальность в психологической теории В.В. Зеньковского, выступила как целостное бытие, творческая, подлинно своеобразная сила, непостижимая для дискурсивного мышления, но живая и реальная. Ее реальность удостоверялась ее ценностным статусом. Ее существование было оправдано нравственным смыслом стоящих перед человеком жизненных задач.

Предложенное В.В. Зеньковским понимание онтологии и

психологии индивидуальности обладает высоким творческим потенциалом формирования качественно иного направления современных психологических исследований, глубокого понимания их нравственных задач, реальных и действенных социокультурных перспектив.

ЛИТЕРАТУРА

- Жданова С.Ю. 2005. Психология познания индивидуальности человека. Автореферат дисс... докт. психол. наук. Пермь: тип. Пермского университета. 40 с.
- Зеньковский В.В. 1911. Принцип индивидуальности в психологии и Педагогике. Вопросы философии и психологии. Кн. 108: 369-393.
- Зеньковский В.В. 1914. Проблема психической причинности. Киев: тип. Имп. Ун-та св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1914. 435 с.
- Калугин А.Ю. 2019. О некоторых методических аспектах исследования индивидуальности человека. - Психология. Психофизиология. 12 (2): 29-40.
- Летцев В.М. 2008. На пути к радикальной реформе метафизических Оснований психологии: формирование психологических взглядов В.В. Зеньковского. - В сб.: Альманах научного архива Психологического института РАО: Челпановские чтения 2008. Сост. и отв. ред. Е.П. Гусева, О.Е. Серова; под общ. ред. В.В. Рубцова. М.: ПИ РАО; МГППУ. 229 с.
- Мазилев В.А. 2012. Методологические проблемы индивидуальности в психологии. - Ярославский педагогический вестник. 1: 208-218.
- Олейник Ю.Н., Елисеева И. Н. 2024. Теоретико-методологические и методические основания наукометрических исследований в истории психологии (на примере разработки проблем индивидуальности в отечественной психологии в 1992-2018 гг.). - В кн.: Психология личности: методология, теория, практика. Отв. ред. Д.В. Ушаков и др. М.: Изд-во «Институт психологии РАН»: 199-205.
- Риккерт Г. 1903. Логическое введение в исторические науки. Пер. с нем. А. Водена. СПб.: изд. Е.Д. Кусковой. 615 с.
- Сэв Л. 1972. Марксизм и теория личности. Пер. с фр. И.С. Вдовиной и Э.А. Гроссман; ред. и вступ. статья проф. Г. А. Курсанова. М.: Прогресс. 582 с.
- Теплов Б.М. 1960. О некоторых общих вопросах разработки истории Психологии. - В сб.: Материалы второй Закавказской конференции психологов. Под ред. М.А. Мазманяна. Ереван: Армучпедгиз: 3-13.
- Челпанов Г.И. 1910. Современная индивидуальная психология и ее практическое значение. Вопросы философии и психологии. Кн. 103: 306-330.

Поступила / Received: 16.04.2025

Принята / Accepted: 08.06.2025